

ANIQ INTEGRAL HAJMLARNI HISOBLASH

M.J.Maxmudova, H.M.Maxmudova

O‘zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali

[DOI:doi.org/10.5281/zenodo.11178449](https://doi.org/10.5281/zenodo.11178449)

Annotatsiya: Ushbu maqolada aniq integral haqida ma’lumot, aniq integral ustidagi amallar, aniq integral bilan jism hajmlarini hisoblash va boshqa aniq integralga doir bo’lgan masalalarni tahlil qilingan.

Kalit so‘z: aniq integral, hajmlar, funksiya, kesma, egri chiziqli yoy,

2021-yil 1-sentabrdan boshlab Ixtisoslashtirilgan maktablarning matematika fani bo‘yicha o‘qituvchilari tegishli darajadagi milliy sertifikatga ega bo‘lishlari majburiy hisoblanadi;

Milliy sertifikatlash tizimi uchun test topshiriqlari bazasini shakllantirish va muntazam yangilab borishda ekspert sifatida Institut ilmiy xodimlari jalb qilinadi;

Oldingi tahrirga qarang.

(8-bandning yettinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi PQ-241-sonli qaroriga asosan 2022-yil 1-sentabrdan chiqariladi - Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 12.05.2022-y., 07/22/241/0408-son)

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazi Innovatsion rivojlanish vazirligi hamda Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi bilan birgalikda ilmiy faoliyatga doir davlat dasturiga ajratilgan mablag‘lar hisobidan 2021-yil 1-yanvarga qadar Milliy sertifikatlash tizimining onlayn platformasini ishlab chiqsin va joriy etsin.

2. Institut tarkibida 5 ta shtat birligidan iborat Matematika ta’limi bo‘yicha o‘quv-uslubiy materiallarni muvofiqlashtirish laboratoriyasi tashkil etilsin.

3. 2021-yil 1-sentabrdan boshlab shunday tartib o‘rnatilsinki, unga muvofiq davlat ta’lim muassasalarida qo‘llaniladigan matematika fani bo‘yicha darsliklar va o‘quv qo‘llanmalarni ishlab chiqishda majburiy tartibda Institutning ekspert xulosasi olinadi.

4. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi 2020-yil 1-sentabrga qadar: matematika bo‘yicha bilim, malaka va ko‘nikmalar talab etiladigan ta’lim yo‘nalishlari va mutaxassisliklarining o‘quv rejalarida matematika fani uchun ajratilgan soatlar hajmini oshirish; kadrlar iste’molchilari mutaxassislarini jalb etgan holda bitiruvchilarda sohaga oid matematika bo‘yicha amaliy bilim, malaka va ko‘nikmalarni shakllantirish hamda rivojlantirishga qaratilgan loyiha ishlarini amalga oshirish; kadrlarni integrativ fanlararo tayyorlash maqsadida matematika ta’lim yo‘nalishlarida qo‘shimcha fanlarni (biologiya, geologiya, kimyo, fizika va boshqalar) joriy qilish choralarini ko‘rsin.

5. Institut huzurida yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan Matematika fani va ta'limini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi (keyingi o'rinlarda — Jamg'arma) tashkil etilganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin.

Aniq integral, uning geometrik ma'nosi. Aniq integral - matematik analizning eng muhim tushunchalaridan biridir. Egri chiziq bilan chegaralangan yuzalarni, egri chizikli yo'ylar uzunliklarini, hajmlarni, bajarilgan ishlarni, yo'llarni, inersiya momentlarini va hokazolarni hisoblash masalasi shu tushuncha bilan bog'liq.

$[a, b]$ kesmada $y = f(x)$ uzluksiz funksiya berilgan bo'lsin. Quyidagi amallarni bajaramiz:

1. $[a, b]$ kesmani qo'yidagi nuqtalar bilan ixtiyoriy n ta qismga bo'lamiz, va ularni qismaniy intervallar deb ataymiz:

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < x_3 < \dots < x_{i-1} < x_i \dots < x_n = b$$

2. Qismaniy intervallarning uzunliklarini bunday belgilaymiz:

$$\Delta x_1 = x_1 - a \quad \Delta x_2 = x_2 - x_1 \quad \dots \quad \Delta x_i = x_i - x_{i-1} \quad \dots \quad \Delta x_n = b - x_{n-1}$$

Σ_n yig'indi $f(x)$ funksiya uchun $[a, b]$ kesmada tuzilgan integral yig'indi deb ataladi. Σ_n yig'indi qisqacha bunday yoziladi:

$$\Sigma_n = \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i$$

Integral yig'indining geometric ma'nosi ravshan: Agar bo'lsa, u holda Σ_n — asoslari $\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_i, \dots, \Delta x_n$ va balandliklari mos ravishda $f(c_1), f(c_2), \dots, f(c_i), \dots, f(c_n)$ bo'lgan to'g'ri to'rtburchak yuzlarining yig'indisidan iborat.

Endi bo'lishlar soni n ni orttira boramiz ($n \rightarrow \infty$) va bunda eng katta intervalning uzunligi nolga intilishini, ya'ni $\max \Delta x_i \rightarrow 0$ deb faraz qilamiz.

Ushbu ta'rifni beramiz.

Ta'rif. Agar integral yig'indi $[a, b]$ kesmani qismaniy $[x_i, x_{i-1}]$ kesmalarga ajratish usuliga va ularning har biridan c_i nuqtani tanlash usuliga bog'liq bo'lmaydigan chekli songa intilsa, u holda shu son $[a, b]$ kesmada $f(x)$ funksiyadan olingan aniq integral deyiladi va bunday belgilanadi:

$$\int_a^b f(x) dx$$

Bu yerda $f(x)$ integral ostidagi funksiya. $[a, b]$ kesma integrallash oralig'i, a va b sonlar integrallashning qo'yi va yuqori chegarasi deyiladi.

$$\int_a^b f(x) dx = \lim \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i$$

Aniq integralning ta'rifidan ko'rinadiki, aniq integral hamma vaqt mavjud bo'lavermas ekan. Biz qo'yida aniq integralning mavjudlik teoremasini isbotsiz keltiramiz.³

Teorema. Agar $u=f(x)$ funksiya $[a, b]$ kesmada uzluksiz bo'lsa, u integrallanuvchidir, ya'ni bunday funksiyaning aniq integrali mavjuddir.

Agar yuqoridan $y=f(x) \geq 0$ funksiyaning grafigi, qo'yidan OX o'qi, yon tomonlaridan esa $x=a$, $x=b$ to'g'ri chiziqlar bilan chegaralangan sohani egri chiziqli trapetsiya deb atasak, u holda

$$\int_a^b f(x) dx$$

Aniq integralning geometrik ma'nosi ravshan bo'lib qoladi: $y=f(x) \geq 0$ bo'lganda u shu egri chiziqli trapetsiyaning yuziga son jihatdan teng bo'ladi.

1-izoh. Aniq integralning qiymati funksiyaning ko'rinishiga va integrallash chegarasiga bog'liq.

2-izoh. Aniq integralning chegaralari almashtirilsa, integralning ishorasi o'zgaradi.

3-izoh. Agar aniq integralning chegaralari teng bo'lsa, har qanday funksiya uchun ushbu tenglik o'rinli bo'ladi:

Aniq integralning asosiy xossalari.

1-xossa. O'zgarmas ko'paytuvchini aniq integral belgisidan tashqariga chiqarish mumkin:

2-xossa. Bir nechta funksiyaning algebraik yig'indisining aniq integrali qo'shiluvchilar integralining yig'indisiga teng (ikki qo'shiluvchi bo'lgan hol bilan chegaralanamiz):

3-xossa. Agar $[a, b]$ kesmada ikki $f(x)$ va $g(x)$ funksiya ($a < b$) shartni qanoatlantirsa, ushbu tengsizlik o'rinli:

4-xossa. Agar $[a, b]$ kesma bir necha qismga bo'linsa, u holda $[a, b]$ kesma bo'yicha aniq integral har bir qism bo'yicha olingan aniq integrallar yig'indisiga teng. $[a, b]$ kesma ikki qismga bo'lingan hol bilan cheklanamiz, ya'ni $a < c < b$ bo'ladi.

5-xossa. Agar m va M sonlar $f(x)$ funksiyaning $[a, b]$ kesmada eng kichik va eng katta qiymati bo'lsa, ushbu tengsizlik o'rinli.

Nyuton-Leybnits formulasi.

Aniq integrallarni integral yig'indining limiti sifatida bevosita hisoblash ko'p hollarda juda qiyin, uzoq hisoblashlarni talab qiladi va amalda juda kam qo'llaniladi. Integrallarni topish formulasi Nyuton- Leybnits teoremasi bilan beriladi.

Teorema. Agar $F(x)$ funksiya $f(x)$ funksiyaning $[a, b]$ kesmadagi boshlang'ich funksiyasi bo'lsa, u holda aniq integral boshlang'ich funksiyaning integrallash oralig'idagi orttirmasiga teng, ya'ni

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) \quad (1)$$

tenglik Nyuton-Leybnits formulasi deyiladi.

Jism hajmini hisoblash

$y=f(x)$ chiziq bilan chegaralangan egri chizikli trapetsiyaning OX o'qi atrofida aylanishidan hosil bo'lgan jismni qaraylik. Bu esa OX o'qiga perpendikulyar x absissali kesim doiradan iborat bo'lib, uning radiusi $y=f(x)$ ordinataga mos keladi.

OX o'qi atrofida aylanayotgan jismning hajmini topish formulasi quyidagi ko'rinishda bo'ladi.

$$V = \pi \int_a^b y^2 dx; \quad (1)$$

OY o'qi atrofida aylanayotgan jismning hajmini topish formulasi esa

$$V = \pi \int_a^b x^2 dy; \quad (2) \text{ bo'ladi.}$$

Misol: $y=4x$; $y=0$ va $x=4$ chiziqlar bilan chegaralangan yuzaning OX o'qi atrofida aylanishidan hosil bo'lgan jismning hajmini toping.

Yechish: $y = \sqrt{4x}$; $y = 0$; $x = 4$

Aylanish jismi- paraboloiddir.

Integrallash chegaralari $a=0$, $b=4$.

formula bo'yicha jismning hajmini hisoblaymiz.

$$V = \pi \int_0^4 y^2 dx = \pi \int_0^4 4x dx = 4\pi \int_0^4 x dx = 4\pi \left. \frac{x^2}{2} \right|_0^4 = 2\pi(4^2 - 0^2) = 2\pi \cdot 16 = 32\pi \text{ (kub.birlik)}$$

2-Misol . $x-2y+6=0$ $y=0$ va $x=2$ chiziqlar bilan chegaralangan yuzaning OX o'qi atrofida aylanishdan hosil bo'lgan jismning hajmini toping.

Yechish : $x-2y+6=0$ $y=\frac{1}{2}(x+6)$

$$\frac{1}{2}(x+6) = 0 \Rightarrow x+6 = 0$$

$$x = -6$$

Berilgan $x-2y+6=0$ to'g'ri chiziq OX o'qini $(-6; 0)$ nuqtada kesib o'tadi.

Demak,

$$\begin{aligned} S &= \pi \int_{-6}^2 -^2 dx = \pi \int_{-6}^2 \left[\frac{1}{2}(x+6) \right]^2 dx = \frac{\pi}{4} \int_{-6}^2 (x^2 + 12x + 36) dx = \frac{\pi}{4} \left[\frac{x^3}{3} + 12 \frac{x^2}{2} + 36x \right]_{-6}^2 = \\ &= \frac{\pi}{4} \left[\frac{8}{3} + 6 \cdot 4 + 36 \cdot 2 - \frac{(-6)^3}{3} - 6(-6)^2 + 36 \cdot 6 \right] = \frac{\pi}{4} \left[\frac{8}{3} + 24 + 72 - \frac{216}{3} - 216 + 216 \right] = \\ &= \frac{\pi}{4} \left[\frac{8}{3} + 96 + \frac{216}{3} \right] = \frac{\pi}{4} \left[\frac{8 + 288 + 216}{3} \right] = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{552}{3} = \frac{128\pi}{3} = 42 \frac{2}{3} \pi; \text{ (kub.birlik)} \end{aligned}$$

Xulosa qilib aytganimda aniq integral funksiya ostidagi maydonning berilgan oraliqdagi aniq qiymatini hisoblash uchun ishlatiladi. Bu integralni hisoblash uchun funksiyaning antihosilini topish kerak. Antiderivativ asl funktsiyaning hosilasi bo'lib,

funktsiyaning ma'lum bir nuqtasida qiymatini ifodalaydi. Antiderivativni hisoblash natijasida aniq integralning qiymatini hisoblash mumkin.

Shunday qilib, aniq integral - ma'lum bir oraliqda funktsiya ostidagi maydonni hisoblash yoki ma'lum bir nuqtadagi funktsiya qiymatini topish uchun ishlatiladigan matematik usul.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdalimov V., Solixov Sh. Oliy matematika qisqa kursi.- Toshkent: O`qituvchi, 1981.
2. Bogomolov N.V. Matematikadan amaliy mashg`ulotlar. – Toshkent: O`qituvchi, 1984.
3. Vigodskiy M.Ya. Spravochnik po vysshey matematike.-Moskva: Nauka, 1977.